

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IV, April 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

**PANANAW AT KARANASAN NG MGA GURO SA PAGGAMIT NG
KONTEKSTWAL KLU SA PAGTUTURO NG TULA:
BATAYAN SA IN-SERVICE TRAINING**

Kara Joy C. Cordova, LPT

Teacher I

Banate National High School

Division of Iloilo Region VI

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman ang mga pananaw ng guro sa kontekstwal klu at karanasan ng guro sa paggagamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula bilang batayan sa paggawa ng In-Service Training. Pamaraang palarawan o descriptive ang ginamit sa pag-aaral. Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay iskedyul na interbyu na ginawa ng mananaliksik. Ang mananaliksik ay gumamit ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik gamit ang phenomenology. Pinili ang kalahok sa pamamagitan ng purposive sampling. Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay 11 na guro sa Junior High School ng Banate National High School na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa taong panuruang 2022-2023. Ang mga datos ay kinalap at sinuri gamit ang thematic analysis. Ang sumusunod ay pananaw ng guro ukol sa kontekstwal klu: pag-unawa sa kahulugan ng salita, paano ginamit ang salita. Ang mga karanasan ng guro sa paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula ay pinapalawak nito ang talasalitaan at binibigyang kahulugan ang mga matatalinhagang salita.

Keywords: Pananaw, Karanasan, Guro, Kontekstwal Klu, Tula, In-Service Training

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

1. Introduksyon

Ang wika ang maituturing na pinakamabisang kasangkapan sa pakikipag-komunikasyon sa kapwa. Ito'y nagsilbing sandata ng tao sa pakikihamok sa mga hamon ng buhay at instrumentong ginagamit upang maisakatuparan ang pakikipag-ugnayan at makapagpahayag ng kaisipan, saloobin o pananaw. Sa tulong nito, nakabubuo ang tao ng mga ideya na maaaring makalinang sa kanilang higit na pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga bagay-bagay.

Ayon kina Rhoder at Heurter (2002), upang maging matagumpay ang isang mambabasa sa pag-unawa ng isang hindi kilalang salita, ito ay depende kung gaano karaming beses ang salita ay iniharap sa konteksto, kung ang konteksto ay pasalita o pasulat, ang kakayahan ng mga mambabasa na gamitin ang context clues at kung ang konteksto ay sapat.

Kailangan ang mambabasa ay may kaalaman at background na impormasyon sa konteksto. Ito ay mas madali upang malaman ang isang hindi pamilyar na salita kapag isinaalang-alang ang paggamit ng kontekstong pahiwatig.

Dagdag pa, ayon kay Fengning (2010), natuklasan na ang paggamit ng kontekstwal klu upang makilala o mahinuha ang kahulugan ng isang hindi kilalang salita ay epektibong paaran upang mapalawak ang bokabularyo ng isang mag-aaral at mapataas ang kanilang komprehensiyon sa pagbasa.

Ayon kay Cantal (2010), ang pagtuturo ay hindi ganoon kadalang gawain. Hindi sapat na maituro ng guro ang paksang nakapaloob sa kanyang aralin kundi kung paano niya ito maituro, maintindihan at maunawaan ng mga mag-aaral.

Ang pagkakaroon ng epektibong pagtuturo't pagkatuto lalo na ng panitikan at tula ay nakasasalay sa kamay ng mga guro. Ayon kay Saguinsin et al., (2018) na may pamagat na Ugnayan: Panitikan at Lipunan, isinaad ni Zeus Salazar na ang panitikan ang siyang lakas na nagpapakilos sa alinmang uri ng lipunan. Ayon naman kina Evasco at Ortiz (2008), ang tula ay uri ng sining na may wikang nagsasaad ng higit pa kaysa sa ordinaryong pamamahayag at pinayayabong ito sa pamamagitan ng talinhaga.

Upang lalong mahubog, mapayabong at maipamalas ang angking galing ng mga guro sa larangan ng pagtuturo, taon-taong nagkakaroon ng INSET o In-Service Training upang mas lalo pang mapaunlad at mahasa ang kanilang kakayahan sa larangan ng pagtuturo.

Ang INSET ay isang patuloy at praktikal na aktibidad para sa mga guro upang bumuo ng propesyonal na kaalaman at kasanayan sa buong proseso ng edukasyon. Ang mga propesyonal na aktibidad sa pag-unlad sa pamamagitan ng INSET ay ang sumusunod: (1) Propesyonal na edukasyon, na nangangahulugang pagpapalawak at pagpapalalim ng mga pananaw ng isang guro sa teorya sa pamamagitan ng advanced na pag-aaral; (2) Propesyonal na pagsasanay, ang paglinang ng kaalaman at kasanayan na direktang naaangkop sa araw-araw na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

gawain; at (3) Propesyonal na suporta, mga aktibidad na naglalayong bumuo ng on the job na karanasan at pagganap (Altun et al., 2007).

Ang maling pagkaunawa o pag-intindi sa totoong kahulugan ng salita ay nagdudulot ng kalituhan sa mga mag-aaral at posibilidad na makabuo ng maling konsepto o panananaw. May mga salitang lubhang malalim o mahirap bigyan ng kahulugan na naging dahilan ng hindi mabisang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay naging hadlang sa pagtamo ng epektibong ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral.

Dahil dito, nakita ng mananaliksik ang kahalagahan na mabatid ang mga pananaw at karanasan ng guro sa paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula na batayan sa In-Service Training.

2. Metodolohiya

Ang disenyo pag aaral na ito ay kwalitatibo gamit ang phenomenology bilang theoretical perspective.

Ayon kay Smith (2013), ang phenomenology ay ang pag- aaral ng mga istruktura ng kamalayan na naranasan mula sa pananaw ng isang tao. Ang sentral na istruktura ng isang karanasan ay ukol sa karanasan o tungkol sa ilang mga bagay. Ang isang karanasan ay nakatuon sa isang bagay sa pamamagitan ng bisa ng nilalaman o kahulugan nito kasama ang angkop na mga kondisyon o kalagayan.

Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay isang iskedyul ng interbyu na ginawa ng mananaliksik. Ito ay binubuo ng dalawa (2) na tanong na nakatuon sa layunin ng pag aaral.

Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay labing-isang (11) mga guro sa Junior High School na nagtuturo ng Filipino sa Banate National High School sa taong panuruang 2022-2023.

Ang pag-aaral na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtipon ng kinakailangang datos para sa ginawang pananaliksik. Pumunta ang mananaliksik sa iba't ibang aklatan, nagbasa ng mga aklat, nag-surf sa internet upang makalikom ng mgaideya o impormasyon na may kaugnayan sa isinagawang pag-aaral.

Ang mananaliksik ay humingi ng mga pahintulot mula sa adviser, Dean ng Graduate School, Office of the Schools Division Superintendent, Office of the District Supervisors, School Heads upang isagawa ang pag-aaral na ito.

Pagkatapos nito, isinagawa ang pakikipagpanayam kung saan ang mananaliksik ay nagbigay sa mga guro at mag-aaral ng mga tanong na ang kasagutan ay maaaring opinyon, paniniwala, saloobin o pilosophiya sa buhay. Sinuri ang mga tugon ng guro sa mga inilahad na mga katanungan gamit ang thematic analysis.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

3. Resulta at Diskusyon

Paggamit ng Kontektwal Klu sa Pagtuturo ng Tula bilang batayan sa In-Service Training

Ipinahiwatig sa pag-aaral ang kahalagahan ng paggamit ng kontesktwal klu upang mahinuha ang kahulugan ng isang hindi kilalang salita na epektibo bilang paraan upang mapalawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral at mapataas ang komprehensyon. Binigyang pansin din na ang paggamit ng kontesktwal klu ay mahalaga upang magamit ang lohikal na pag-iisip sa pagbibigay-kahulugan sa mga salita.

Nalinang ang kasanayan sa pagbasa at pag-unawa sa kahulugan ng mga salitang hindi pamilyar sa pamamagitan ng kontesktwal klu kung saan mauunawan ang kahulugan ng mga salita sa tulong ng mga salitang nakapaligid dito.

Dagdag pa, ang panitikan ay may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral sapagkat ginamit ang kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula kung saan ang tula ay bahagi ng panitikang Pilipino. Ipinapahayag na ito ay maituturing na sining na nabuo sa pamamagitan ng mga grupo ng mga salita.

Sa pagtuturo ng tula, ginagamit ng mga guro ang kontekstwal klu upang mabigyang kahulugan ang mga salitang may malalim na kahulugan kagaya ng mga salitang nagtataglay ng tayutay at talinhaga. Sa pagkakataong ito, nabibigyang katuturan ang diwa o mensaheng nais ipahayag ng tula at naging daan sa isang matagumpay at epektibong pagtuturo't pagkatuto.

Samakatuwid, ang paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula ay hindi lamang nakatutulong sa mga guro bagkus, higit itong nakapagdulot ng kahalagahan at tulong sa mga mag-aaral.

4. Konklusyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na insights ay nabuo:

Ang mga guro na nagtuturo sa asignaturang Filipino ay talagang may karanasan sa pagtuturo ng tula gamit ang kontekstwal klu. Pinatutunayan ito sa pamamagitan ng paggamit nila ng epektibong pamamaraan upang ipaunawa sa mga mag-aaral ang mensahe o diwa ng tulang finatalakay sa pamamagitan ng kontekstwal klu.

Ang paggamit ng mga guro ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula ay may malaking ambag sa pagtamo ng epektibong pagtuturo't pagkatuto. Hindi maikakaila na ang tula ay may angking mga matatalinhagang salita, simbolismo at mga tayutay na nagtataglay ng malalim na kahulugan. Sa pamamagitan ng kontekstwal klu, nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa loob sa isang taludtod, sa loob ng saknong o sa buong tula na nagdudulot ng positibong pamamaraan upang payabungin ang talasalitaan o bokabularyo ng mga mag-aaral. Dagdag pa, ang paggamit ng mga guro ng kontesktwal klu sa pagtuturo ay tulay tungo sa pagkatuto dahil binibigyang katuturan nito ang mga salitang mahirap unawain.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

Sa pamamagitan ng kontekstwal klu, ang mga salitang hindi pamilyar sa mga mag-aaral ay nabigyang linaw sapagkat ang sagot sa mga di-maunawaang kaisipan o mensaheng taglay ng tula ay nandiyan lamang sa loob ng taludtod o saknong. Nagiging gabay ang kontekstwal klu sa mga mag-aaral upang higit na mabatid ang kaisipang nais iparating ng tula.

5. Rekomendasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod ay iminumungkahi:

Ang paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula ay pinatunayang mabisa sa larangan ng pagtuturo at pagkatuto kaya upang lubos na mapaunlad at mabatid sa iba pang mga guro ang kahalagahan nito, nararapat na magsasagawa ng mga kapulungan at seminar ukol sa pag-aaral na ito. Isa na dito ay ang pagsasagawa ng Training Matrix para sa In-Service Training.

Para sa administrador ng paaralan, maglaan ng kaukulang pansin at suporta sa ginawang pag-aaral na ito dahil mahalaga ang paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula.

Ang mga master teachers ay magsasagawa ng seminar sa mga baguhang guro na ang paksa ay nakapokus sa paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula sapagkat sa tulong nito ay lalong mapayayabong ang talasalitaan, naunawaan ng mga mag-aaral ang mga matatalinhagang salita at higit sa lahat magkaroon ng higit na pag-unawa.

Dagdag pa, iminumungkahi rin sa mga master teachers at school heads na isama sa seminar sa mga baguhang guro at iba pang guro na nararapat na gawing madali, magaan at nakawiwili ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto ng tula sa tulong ng kontekstwal klu.

Matapos mapatunayan na ang paggamit ng kontekstwal klu sa pagtuturo ng tula ay naging epektibo at ngkaroon ng kabuluhan sa mga guro at mag-aaral, maari itong maging batayan para sa In-Service Training.

6. Sanggunian

Aguilar, R. L. et al. (2014). Sining komunikasyon

(Akademikong Filipino). Metro Manila: Grandbooks Publishing, Inc.

Badayos, P. (2014) Metodolohiya sa pagtuturo ng wika. Metro

Manila: Grandbooks Publishing Inc.

Balmaceda (2017). Retrieved from

<https://arkongbatopanitikan.blogspot.com/2017/02/> on March 25, 2023.

Bignayan, A. (2021). Paglinang at Pagtataya ng Modyul sa

Ibong Adarna Bilang Supplemental na Kagamitang Pampagtuturo. Di-nailathalang tesis, Pamantasan ng Iloilo PHINMA, Lungsod ng Iloilo.

Creswell (2009). Retrived from <https://>

www.researchgate.net/Publication/225083951_

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

- Research_Design_Qualitative on January 22, 2023.
- Crossman (2020). Retrieved from https://www.thoughtco.com/purposive-sampling_302672 on January 13, 2023.
- Cruz, C. et al. (2013) Filipino 2 Antas Tersayo. Manila: Mindshaper., Inc.
- Jocson, M. et al. (2012). Filipino sa iba't ibang disiplina. Metro Manila: Inilathala ng Grandbooks Publishing, Inc.
- Navarro, R. at Santos, R. (2011). Research based teaching and learning. Metro Manila: Lorimar Publishing Inc.
- Porquia, M. (2007). Pag-unawa sa Pagbasa at Performance sa Filipino ng mga Mag-aaral sa ikaapat na taon ng mga Paaralang Sekundarya. Di-nailathalang Tesis, Univesity of Iloilo PHINMA, Iloilo City.
- Ranco (2002). Antas ng Pasalitang Pagbasa sa Wikang Filipino ng mga Piling Mag-aaral sa Ikalawang Baitang (web log post). Retrived from rizal college of language blog spot.com/2009/06/kabanata-1-suliranin.m=1.
- Saguinsin et al (2018): Ugnayan: panitikan at lipunan. Plaridel, Bulacan. St. Andrew Publishing House.
- San Juan, G. et al. (2014). Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik (Filipino 2). Metro Manila: Grandsbook Publishing Inc.
- Santiago, L. (2007). Mga panitikan ng Pilipinas. Bacolod City: C& E Publishing Inc.
- Sauco C. (2002). Sining ng Komunikasyon: Pang-Antas Tersaryo. JMC, Inc.
- Silverio, F. (2016). Bagong Diksiyunaryong Pilipino-Pilipino. Mandaluyong City: National Book Store Inc.
- Ulit, P. et al. (2014). Komunikasyon sa akademikong Filipino. Metro Manila: Grandsbooks Publishing.
- UP Diksiyunaryong Filipino (2010). ANVIL, Publishing Incorporated.
- Villafuerte, P. (2008). Pagtuturo ng/sa Filipino: mga teorya at praktika. Valenzuela City: Mutya Publishing House Inc.

DOI 10.5281/zenodo.10983762

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.